

EDITORIAL

Gabriela Sntaxi
PhD.

Editor LAJC

Escuela Politécnica Nacional,
Ecuador

Bienvenidos al Volumen 12, Número 2 de la Revista Latinoamericana de Computación (LAJC).

Es un honor presentar este nuevo número, que incluye una colección de ocho artículos de investigación que abordan los desafíos actuales de la informática con conocimiento, innovación y cuidado. Este número refleja un compromiso compartido con el avance del conocimiento técnico y científico en beneficio de América Latina.

Las contribuciones presentadas en esta edición abarcan herramientas educativas, iniciativas de sostenibilidad y cambio institucional. Entre ellas, se encuentran estudios que analizan la adopción de tecnologías digitales en universidades públicas y el diseño de herramientas digitales para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero en los hogares. Este número también incluye propuestas aplicadas como chatbots educativos para escuelas secundarias, sistemas inteligentes para analizar agujeros negros mediante técnicas de procesamiento digital de señales y aplicaciones de escritorio para apoyar la gestión eficiente de bancos de sangre. Desde una perspectiva institucional, un artículo explora la transformación digital en las universidades como mecanismo para mejorar la administración académica, mientras que otro analiza cómo la computación en la nube está transformando la educación superior. Por último, una revisión sistemática aborda el uso de la tecnología blockchain para la gestión de la identidad digital en África, destacando su potencial en contextos de baja infraestructura. Estos estudios demuestran avances técnicos en diversas áreas de la informática y enfatizan la importancia de la investigación colaborativa y contextualizada.

Agradecemos a los autores por compartir su investigación, a los revisores por sus comentarios constructivos y al equipo editorial por su continuo compromiso con la calidad y la difusión científica.

Esperamos que este número inspire nuevas ideas, colaboraciones y nuevas direcciones en la investigación en ciencias de la computación.

Gabriela Sntaxi*Editor-in-Chief*

Latin-American Journal of Computing - LAJC

Escuela Politécnica Nacional, Ecuador

Welcome to Volume 12, Issue 2 of the Latin-American Journal of Computing (LAJC)

It is an honor to present this new issue, which brings a collection of eight research articles that tackle today's pressing challenges in computing with insight, innovation, and care. This issue reflects a shared commitment to advancing technical and scientific knowledge for the benefit of the Latin American region.

The contributions featured in this edition spans educational tools, sustainability efforts, and institutional change. Among them are studies that analyze the adoption of digital technologies in public universities, and the design of digital tools for estimating household greenhouse gas emissions. This issue also includes applied proposals such as educational chatbots for secondary schools, intelligent systems for analyzing black holes through digital signal processing techniques, and desktop applications to support the efficient management of blood banks. From an institutional perspective, one article explores digital transformation in universities as a mechanism to improve academic administration, while another analyzes how cloud computing is transforming higher education. Lastly, a systematic review addresses the use of blockchain technology for digital identity management in Africa, highlighting its potential in low-infrastructure contexts.

These studies demonstrate technical advancement across diverse areas in computing science and emphasize the importance of collaborative and contextualized research.

We extend our gratitude to the authors for sharing their research, to the reviewers for their constructive comments, and to the editorial team for their continuous commitment to quality and scientific dissemination.

We hope this issue inspires new ideas, collaborations, and new directions in computing science research.

Gabriela Suntaxi

Editor-in-Chief

Latin-American Journal of Computing - LAJC

Escuela Politécnica Nacional, Ecuador